

FUTBOL O'YINIDA HIMOYACHILANING HARAKAT FAOLIYATINI O'RGANISH USULLARI

Qutlimuratov I.X.

O'zDJTSU, FNvaU kafedrası.

(PhD), dossent v.b.

Muxitdinov Sh.N.

O'zDJTSU 1-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266219>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada himoyachilarning harakat faoliyati samaradorligini aniqlash, himoya va hujum uyushtirish harakatlarining usullar yordamida zonalar bo'yicha taqsimlanishi o'rganish natijalari yoritilgan. Mazkur tahlillar orqali himoya harakatlarini samaradorligini aniqlash va kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko'rish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** himoya, to'p, futbol, sport, texnika, jismoniy tayyorgarlik, hakam.*

Kirish. Bugungi kun futbolda barcha harakat amallari maqsadga yo'naltirilgan va rasional bo'lishi uchun yosh futbolchilarni mos ravishdagi umumiy va maxsus texnik-tatkik tayyorgarligini yaxshilash zarur.

Himoyachilarning maydondagi asosan himoya chizig'ida o'yin ko'rsatish emas, balki hujumda xam o'yin ko'rsata olishdir. Hozirgi futbolda qanot himoyachilarning vazifalari kengayib ketdi.

Ularning vazifasi endilikda raqib hujumini buzishdan iborat bulmay, balki himoyada ishonchli va mohirona o'ynash bilan uz jamoasining hujum harakatlariga aktiv kushilishini birga qushib olib borishdan iborat bulib qoldi.

Qanot himoyachilarning ish hajmini ortib, harakat turlarining ko'payib ketishi, jismoniy tayyorgarlik darajasi ortishi, kuchi, tezkorligi, epchilligi, sakrovchanligi, start tezligini yuksakligi rivoj topishini talab qiladi.

Hujumda qanot himoyachilarga qo'yiladigan asosiy talablar;

A) to'pni raqiblardan olib qo'ygandan keyin uni sheriklariga vaqtda va aniq uzatib berish;

B) to'p jamoadosh sherigiga yoki darvozabonga o'tganda, qanot tomondan mohirlik bilan ochilishi;

D) raqib uchun kutilmaganda hujumga qo'shilish. Bunda to'p shu himoyachida bo'lib, u qanotda harakat qiladi.

Markaziy himoyachilar himoyaning markaziy qismida o'ynaydigan futbolchilar haqli ravishda asosiy o'yinchilar hisoblanadi. Chunki ular darvoza zabt etiladigan eng xavfli joyda raqib bilan ko'rash olib boradilar. Qanot himoyachilarning jismoniy va texnik fazilatlariga qushimcha tarzda markaziy himoyachilar havoda kurasha olish uchun baland bo'yli va juda sakrovchan ham bo'lishlari kerak.

Oldingi markaziy himoyachi uziga topshirilgan vazifa bilan zonada harakat qilishni mohirlik bilan qo'shib olib borishi darkor. Uziga topshirilgan o'yinchini nazorat qilib borish uning uchun birinchi galdagi vazifa bulib, zonada harakat qilish ikkinchi navbatdagi vazifadir.

Oldingi markaziy himoyachi mudofaada markaziy hujumchining harakatlarini e'tibor bilan kuzatiladi, zarur bo'lganda esa orqa himoyachi bilan o'rin almashib, mudofaadagi sheriklarni straxovka qiladi.

Hujumda u to'p olgandan keyin hujum harakatlariga qo'shib tezlik bilan olg'a boradi yoki sheriklariga to'p oshirib beradi. Ayrim paytlarida hujum orqasidagi hujumda ishtirok etib, darvozaga zarba yo'llyadi.

Himoyachilarning maydondagi vazifasi asosan himoya chizig'ida o'yin ko'rsatish emas, balki hujumda xam o'yin ko'rsata olishdir.

Bu esa qanot himoyachilarining ish hajmini ortib, harakat turlarining ko'payib ketishi, jismoniy tayyorgarlik darajasi ortishi, kuchi, tezkorligi, epchilligi, sakrovchanligi, start tezligini yuksakligi rivoj topishini talab qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2019 yil 4 dekabrda "o'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5887-sonli farmoni. xalq so'zi gazetasi.6-dekabr 252-son.
2. Абидов Ш.У. Ёш футболчиларнинг ўқув машғулот жараёнини ташкил қилиш ва режалаштириш. Услубий тавсиянома. Т., ЎзДЖТИ. 2011. – 38 Б.
3. Акрамов Р.А., Тихонов В., Нуримов Р. Планирование и организация учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных футболистов: Метод. рекомендации.-Т., 1997.-57 С.
4. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. М. Олимпия Пресс. 2006. – 270 С.
5. Исеев Ш.Т., Комилов Ж.К. Планирование подготовки футболистов в годичном цикле. Методическое пособие Ташкент. 2016.-117 С.
6. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. – Т.: ZARQALAM, 2004. – 334 Б.
7. Кутлимуратов И.Х. Футболнинг ривожланиш тарихи, мусобақаларни ташкил этиш ва ўтказиш. Ҳакамлик қилиш усулияти. ўқув қўлланма. Чирчиқ. 2022. – 168 С.
8. Yo'ldashev M.M. Futbol nazariyasi va uslubi (futbolchilarni jismoniy, texnik-taktik harakatlari). O'quv uslubiy qo'llanma. Chirchiq 2022 y.